

Jasiora : Vol 4 No 2 Juni 2021

JASIORA

Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora
(<http://jurnal.stiasetihsetiomb.ac.id/index.php/admgr/index>)

KONTRIBUSI FILSAFAT ILMU (FILOSOF) TERHADAP ILMU PENGETAHUAN MANAJEMEN DALAM MEMBANGUN KEUNGGULAN BERSAING

Nanik istianingsih^{1*}, Mukhtar Latief²

¹STIA Setih Setio E-mail: nanikistianingsih1324@gmail.com *

² UIN Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi E-mail: proflatif261@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 28 Mei 2021
Diterima: 29 Mei 2021
Terbit: 15 Juni 2021

Keywords:

Kata kunci:
filsafat ilmu, manajemen,
keunggulan bersaing

Corresponding Author:

Nanik istianingsih, E-mail:
nanikistianingsih1324@gmail.com

DOI :

Abstract

Philosophy of science is a mixed knowledge whose existence and expansion depend on the reciprocal and mutual influence between philosophy and science. The formal object of philosophy of science is the nature of science. In management philosophy, there is a basic view of life that reflects its existence, identity, and implications in order to realize efficiency and effectiveness in management work. The success of an organization or business in winning the competition can be made by creating, and implementing strategies appropriately. Knowledge management is a strategic advantage of the organization is needed as the basic capital to support the organizational strategy.

Abstrak

Filsafat ilmu merupakan suatu pengetahuan campuran yang eksistensi dan pemekarannya bergantung pada hubungan timbal balik dan saling-pengaruh antara filsafat dan ilmu. Objek formal filsafat ilmu adalah hakikat ilmu pengetahuan. Dalam filsafat manajemen, terkandung dasar pandangan hidup yang mencerminkan keberadaan, identitas, dan implikasinya guna mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam pekerjaan manajemen. Keberhasilan organisasi atau bisnis dalam memenangkan persaingan dapat di tempuh dengan membuat, dan mengimplementasikan strategi dengan tepat. Manajemen pengetahuan merupakan keunggulan strategik organisasi diperlukan sebagai modal dasar untuk mendukung strategi organisasi.

1. Pendahuluan

Filsafat berperan penting dalam setiap perkembangan ilmu pengetahuan. Untuk memahami peran filsafat dalam perkembangan ilmu pengetahuan diperlukan sebuah pemahaman tentang pengertian filsafat itu sendiri. Secara etimologis filsafat berasal dari bahasa Yunani, *philosophia*. *Philosophia* yang terdiri dari kata *philos* berarti cinta/suka atau *philia* berarti persahabatan dan *sophia* yang mengandung arti kebijaksanaan, hikmah, pengetahuan, ketrampilan, pengalaman praktis, intelegensi. Sehingga secara sederhana, filsafat dapat berarti cinta akan kebijaksanaan. Selain itu, beberapa ahli juga menyatakan bahwa filsafat merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan serta mempelajari tentang kebenaran, hakekat alam yang sebenarnya, Tuhan, dan manusia .

Filsafat menyentuh berbagai dimensi hidup manusia, keterbukaan total terhadap realitas hidup, kejujuran hati dan merefleksikan suasana jiwa yang tentram dan damai atas dasar gerak hidup berdasarkan perilaku hukum Tuhan dan hukum horizontal yang disusun oleh dan atas kesepakatan universal umat manusia. Hukum ciptaan Tuhan dan hukum ciptaan manusia tidak dipertentangkan, tetapi diselaraskan melalui renungan filsafat dan pendamaian multi dimensi dalam keluhuran budi pekerti, serta mampu menghubungkan akar masalah manusia dengan jembatan penyelesaiannya secara rasional dan jujur.

Pengertian filsafat secara umum merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Ilmu pengetahuan secara hakikat menanyakan apa hakikat/sari/inti/esensi segala sesuatu. Dengan cara itu jawaban yang akan diberikan berupa kebenaran yang hakiki, yaitu sesuai dengan arti filsafat menurut kata-katanya.

The Liang Gie menggambarkan "pemikiran para filsuf itu mengenai ilmu merupakan filsafat ilmu (*philosophy of science*)". Untuk lebih jelasnya, The Liang Gie mengutip beberapa pendapat mengenai definisi *philosophy of science* dari para filsuf, antara lain :

Robert Ackermann. Filsafat ilmu dalam suatu segi adalah sebuah tinjauan kritis tentang pendapat-pendapat ilmiah dewasa ini dengan perbandingan terhadap pendapat-pendapat lampau yang telah dibuktikan atau dalam kerangka ukuran-ukuran yang dikembangkan dari pendapat-pendapat demikian itu, tetapi filsafat ilmu demikian jelas bukan suatu cabang ilmu yang bebas dari praktek ilmiah.

Lewis White Beck. Filsafat ilmu mempertanyakan dan menilai metode-metode pemikiran ilmiah serta menetapkan nilai dan pentingnya usaha ilmiah sebagai suatu keseluruhan.

A. Cornelius Benjamin. Cabang pengetahuan filsafati yang merupakan telaah sistematis mengenai sifat dasar ilmu, khususnya metode-metodenya, konsep-konsepnya dan praanggapan-praanggapannya, serta letaknya dalam kerangka umum dari cabang-cabang pengetahuan intelektual.

Peter Caws. Filsafat ilmu merupakan suatu bagian filsafat, yang mencoba berbuat bagi ilmu apa yang filsafat seumumnya melakukan pada seluruh pengalaman manusia. Filsafat melakukan dua macam hal: di satu pihak, ini membangun teori-teori tentang manusia dan alam semesta dan menyajikannya sebagai landasan-landasan bagi keyakinan dan tindakan; di pihak lainnya, filsafat memeriksa secara kritis segala hal yang dapat disajikan sebagai suatu landasan bagi keyakinan atau tindakan, termasuk teori-teorinya sendiri, dengan harapan pada penghapusan kejanggalan dan kesalahan. ¹

Filsafat ilmu merupakan penelusuran pengembangan filsafat pengetahuan. Objek dari filsafat ilmu adalah ilmu pengetahuan. Oleh karena itu setiap saat ilmu itu berubah mengikuti perkembangan zaman dan keadaan. Pengetahuan lama menjadi pijakan untuk

¹ The Liang Gie, *Pengantar Filsafat Ilmu*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 57.

mencari pengetahuan baru². Filsafat ilmu merupakan suatu pengetahuan campuran yang eksistensi dan pemekarannya bergantung pada hubungan timbal balik dan saling-pengaruh antara filsafat dan ilmu. Sehubungan dengan pendapat tersebut bahwa filsafat ilmu merupakan penerusan pengembangan filsafat pengetahuan, Objek dan filsafat ilmu adalah ilmu pengetahuan. .

Filsafat ilmu sebagaimana halnya dengan bidang-bidang ilmu yang lainnya, juga memiliki objek material dan objek formal. Objek material atau pokok pembahasan filsafat ilmu adalah ilmu pengetahuan itu sendiri, yaitu pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dengan metode ilmiah tertentu, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara umum. Disini terlihat jelas perbedaan yang hakiki antara pengetahuan dengan ilmu pengetahuan. Pengetahuan lebih bersifat umum dan didasarkan pengalaman sehari-hari, sedangkan ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang bersifat ilmu khusus dengan ciri-ciri : sistematis, metode ilmiah tertentu, serta dapat diuji kebenarannya.

Selanjutnya, objek formal filsafat ilmu adalah hakikat ilmu pengetahuan, artinya ilmu lebih menaruh perhatian terhadap problem-problem mendasar ilmu pengetahuan. Ada tiga dasar ilmu yaitu ontologi, epistemologi dan aksiologi. Dasar ontologi ilmu mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diuji oleh panca indera manusia. Jadi masih dalam jangkauan pengalaman manusia atau bersifat empiris. Objek empiris dapat berupa objek material seperti ide-ide, nilai-nilai, tumbuhan, binatang, batu-batuan dan manusia itu sendiri. Ontologi merupakan salah satu objek lapangan penelitian kefilosofan yang paling kuno.

Untuk memberi arti tentang suatu objek ilmu ada beberapa asumsi yang perlu diperhatikan yaitu asumsi pertama adalah suatu objek bisa dikelompokkan berdasarkan kesamaan bentuk, sifat (substansi), struktur atau komparasi dan kuantitatif asumsi. Asumsi kedua adalah kelestarian relatif artinya ilmu tidak mengalami perubahan dalam periode tertentu (dalam waktu singkat). Asumsi ketiga yaitu determinasi artinya ilmu menganut pola tertentu atau tidak terjadi secara kebetulan.

Epistemologi atau teori pengetahuan yaitu cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan ruang lingkup pengetahuan, pengandaian-pengandaian dan dasar-dasarnya serta pertanggung jawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Sebagian ciri yang patut mendapat perhatian dalam epistemologi perkembangan ilmu pada masa modern adalah munculnya pandangan baru mengenai ilmu pengetahuan. Pandangan itu merupakan kritik terhadap pandangan Aristoteles, yaitu bahwa ilmu pengetahuan sempurna tak boleh mencari untung, namun harus bersikap kontemplatif, diganti dengan pandangan bahwa ilmu pengetahuan justru harus mencari untung, artinya dipakai untuk memperkuat kemampuan manusia di bumi ini³.

Dasar aksiologi berarti sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh, seberapa besar sumbangan ilmu bagi kebutuhan umat manusia. Dasar aksiologi ini merupakan sesuatu yang paling penting bagi manusia karena dengan ilmu segala keperluan dan kebutuhan manusia menjadi terpenuhi secara lebih cepat dan lebih mudah.

Berdasarkan aksiologi, ilmu terlihat jelas bahwa permasalahan yang utama adalah mengenai nilai. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Teori tentang nilai dalam filsafat mengacu pada permasalahan etika dan estetika.

2. Ilmu Pengetahuan Manajemen

Perkembangan ilmu dan teknologi yang ditandai dengan semakin tajamnya spesialisasi ilmu maka filsafat ilmu sangat diperlukan. Sebab dengan mempelajari filsafat

² Mukhtar Latif, *Orientasi Ke Arah Filsafat Ilmu* (Jakarta: Kencana Prenadamedia grup, 2014), hlm 23-25

³ Sumarto, *Filsafat Ilmu*, Pustaka Maarif Press Jambi, 2017. Hal. 10

ilmu, para ilmuwan akan menyadari keterbatasan dirinya dan tidak terberangkap ke dalam sikap arogansi keilmuan, sehingga mereka saling menyapa dan mengarahkan seluruh potensi keilmuan yang dimilikinya untuk kepentingan manusia.

Filsafat manajemen adalah bagian yang terpenting dari pengetahuan dan kepercayaan yang memberikan dasar yang luas untuk menetapkan pemecahan permasalahan manajerial. Filsafat manajemen memberikan dasar bagi pekerjaan seorang manajer. Seorang manajer memerlukan kepercayaan dan nilai yang pokok untuk memberi petunjuk sesuai dan dapat dipercaya guna menyelesaikan pekerjaan. Filsafat manajemen juga memberikan desain sehingga seorang manajer dapat mulai berpikir. Filsafat manajemen amat berguna karena dapat digunakan untuk memperoleh bantuan dan pengikut. Filsafat manajemen memberikan pemikiran dan tindakan yang menguntungkan dalam majamen dan membantu kepada sifatnya yang dinamis dan memberi tantangan⁴.

Dalam filsafat manajemen, terkandung dasar pandangan hidup yang mencerminkan keberadaan, identitas, dan implikasinya guna mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam pekerjaan manajemen. Untuk merealisasikan tujuan diperlukan beberapa faktor penunjang sehingga merupakan kombinasi yang terpadu, baik menyangkut individu maupun kepentingan umum. Hal ini dimaksudkan adanya keseimbangan di diantara faktor-faktor yang diperlukan dalam mencapai suatu kekuatan untuk mengejar hasil yang maksimum.

Filsafat manajemen merupakan pendekatan filosofis dalam mengkaji manajemen sehingga pertanyaan yang diajukan dalam filsafat manajemen adalah :

1. apa hakikat manajemen?
2. bagaimana manajemen dapat menjadi pengetahuan?
3. untuk apa diperlukan manajemen?

Kegiatan dalam mengelola organisasi sebagai hakikat manajemen adalah strategi pengelolaan organisasi untuk mempengaruhi orang lain agar mengerjakan tugas-tugas dan kewajiban sehingga tujuan dapat dicapai sebaik mungkin, yakni dengan cara yang efektif dan efisien.

Pokok bahasan manajemen semakin hari semakin diminati oleh berbagai kalangan masyarakat, baik ilmuwan, praktisi, maupun orang awam. Namun, berbagai kalangan tersebut belum memiliki "communal opinio" tentang definisi manajemen. Sebagai konsekuensinya, manajemen mempunyai beragam konotasi yang kadang-kadang tidak saling berhubungan sehingga dapat menyebabkan perbedaan dalam memahami manajemen.

Konsep dan teori manajemen terus berkembang dari waktu ke waktu dan mengalami penyesuaian dari era tradisional ke era modern saat ini. Faktor teknologi dan komunikasi dirasa tidak cukup dalam menjamin suksesnya praktik manajemen karena harus ada faktor tambahan, seperti keahlian dan kemampuan yang mumpuni.

Berdasarkan pengertian secara etimologis, muncullah konsep manajemen yang secara terminologis menurut Appley (Zailani dan Antowijoyo, 1989: 1), manajemen sebagai the act or art of managing, conducting, directing, and controlling. (Manajemen merupakan suatu kegiatan atau seni dalam mengurus, memimpin, mencapai, dan memerintah, membimbing, mengarahkan, dan mengendalikan).

Robbins, Stephen, dan Mary Coulter. (2007), menegaskan bahwa manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal. Mary Parker Follet dalam Vocational Business (2003: 51) misalnya, mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi.

⁴ Ibid Hal 51-52

Selanjutnya, Ricky W. Griffin (2006) mendefinisikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) secara efektif dan efisien. Efektif berarti tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sedangkan efisien berarti tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisasi, dan sesuai dengan jadwal.

Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif, dengan didukung oleh sumber-sumber lainnya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Manajemen sebagai ilmu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Prinsip dan konsep manajemen dapat dipelajari
2. Decision making dapat didekati dengan kaidah-kaidah ilmiah
3. Objek dan sarana manajemen untuk mencapai tujuan sebagian adalah elemen yang bersifat materi
4. Dalam penerapannya manajemen memerlukan pendekatan dari bidang ilmu lainnya.

Manajemen sebagai seni diartikan bahwa manajer dalam mencapai tujuan banyak dipengaruhi oleh keterampilan pribadi, bakat dan karakternya. Semua ini merupakan seni tersendiri. Manajemen sebagai seni mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. pencapaian tujuan sangat dipengaruhi dan didukung oleh sifat-sifat dan bakat para manajer
2. proses pencapaian tujuan sering melibatkan unsur naluri, perasaan dan intelektual
3. dalam melaksanakan kegiatan factor yang dapat mempengaruhi keberhasilan adalah kekuatan pribadi dan kreativitas.

Dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa ilmu memiliki sifat berikut:

1. Rasional, yaitu sifat aktivitas berpikir yang ditundukkan pada logika formal dalam mengikuti urutan berpikir silogisme.
2. Empiris, karena kesimpulan yang diambil harus dapat ditundukkan pada pemeriksaan atau pada verifikasi indra manusia.
3. Umum, yaitu kebenaran yang dihasilkan oleh ilmu dapat diverifikasi oleh peninjau ilmiah, objek ataupun metodenya dapat dipelajari dan diikuti secara umum dan dapat diajarkan secara bersama.
4. Akumulatif, karena ilmu tidak terputus, tetapi terus-menerus dikembangkan, dan merupakan kumpulan pengetahuan, baik secara teoretis maupun praktis.
5. Objektivitas. Manajer harus memiliki objektivitas sehingga dalam peninjauan, manajer mementingkan objek, bukan subjek. Hal ini disebabkan ilmu merupakan hasil rekayasa manusia yang akan memberikan pengaruh.
6. Serba relatif. Seorang manajer sebagai ilmuwan diharuskan menerima perubahan yang terjadi dan memberikan dampak terhadap masa berlakunya teori-teori yang telah mereka miliki. Hal ini karena berlakunya teori yang mereka miliki tidak mutlak kebenarannya yang bisa digugurkan oleh teori-teori lain.
7. Skeptif, yaitu sikap ragu atas pertanyaan yang belum cukup kuat dasar pembuktiannya, manajer sebagai yang memiliki sikap ilmuwan harus selalu hati-hati dan teliti dalam memberikan pernyataan ilmiah.
8. Kesabaran intelektual, yaitu kemampuan menahan diri dan tidak menyerah terhadap tekanan dalam menyatakan suatu pendirian ilmiah karena memang belum selesai dan belum lengkap hasil yang dicapai.
9. Kesederhanaan dalam sikap ilmiah, yaitu kesederhanaan dalam cara berpikir, cara menyatakan, dan cara pembuktian.
10. Tidak memihak pada etik. Ilmu tidak memiliki tujuan dan tugas untuk membuat penilaian tentang hal baik dan buruk, tetapi mengemukakan hal-hal yang salah dan yang benar secara nisbi.

Perkembangan selanjutnya bahwa manajemen adalah sebuah ilmu erat hubungannya dengan kecanggihan perubahan, persaingan, dan perilaku organisasi yang erat kaitannya dengan kompleksitas "how to Manage" dalam bisnis.

3. Keunggulan Bersaing

Dunia bisnis saat ini ditantang untuk mampu bertahan di dalam lingkungan bisnis yang terus menerus berubah. Agar mampu bertahan di lingkungan bisnis, organisasi melakukan berbagai cara seperti inovasi produk, memperluas pasar, meningkatkan kualitas layanan, memperbaiki proses produksinya, perbaikan sistem organisasi, dan melakukan penghematan biaya. Strategi-strategi organisasi dibuat dan diciptakan agar bertahan di derasnya perubahan lingkungan. Strategi organisasi haruslah mampu menciptakan keunggulan kompetitif⁵.

Keberhasilan dan kegagalan perusahaan tergantung pada keunggulan bersaing. Untuk berdaya saing dilingkungan bisnis yang kompetitif, personel perusahaan harus memiliki kapabilitas unggulan. Kapabilitas unggulan adalah keterampilan yang diperlukan oleh perusahaan untuk memanfaatkan secara optimum sumber dayanya. Tanpa kapabilitas, sumber daya perusahaan nilainya menjadi sangat kecil. Sumber daya yang dimanfaatkan secara optimum dengan menggunakan kapabilitas personel akan menghasilkan kompetensi yang dapat membangun keunggulan bersaing perusahaan.

Terdapat dua sumber keunggulan kompetitif yang bisa digali oleh organisasi yaitu dari dalam organisasi dan dari luar organisasi. Sumber-sumber dari luar terdiri dari tersedianya sumber daya alam, teknologi, pasar tenaga kerja baik kasar maupun profesional dan lainlain. Sedangkan sumber-sumber dari dalam organisasi misalnya kemampuan karyawan, struktur organisasi, sistem kerja organisasi, kreatifitas untuk menciptakan proyek-proyek yang menguntungkan organisasi, dan manajemen pengetahuan (knowledge management).

Dua sumber ini mempunyai karakteristik yang berbeda, pada sumber dari luar organisasi akan menemui kesulitan untuk mendapatkan bahan dasar untuk menciptakan keunggulan kompetitif karena banyak organisasi berlomba-lomba mendapatkan sumber dari luar, selain itu keunggulan organisasi yang didapat dari sumber ini akan mudah ditiru oleh organisasi lain. Sedangkan sumber dari dalam akan memberikan banyak keunggulan karena sukar ditiru oleh pesaing.

Keunggulan yang terpatri dalam organisasi dan belum banyak didayagunakan adalah knowledge management. Pengetahuan (knowledge) melekat dalam organisasi dan setiap anggota organisasi. Dalam organisasi, pengetahuan dapat dilihat secara jelas dalam bentuk aturan dan prosedur karyawan sedangkan di individu melekat dalam pengetahuan yang dipunyai⁶.

Organisasi perlu memandang pengetahuan sebagai sumber berharga dan strategik. Untuk tetap kompetitif, organisasi secara eksplisit perlu mengelola sumber daya intelektual dan kapabilitas. Untuk mengembangkan modal intelektual yang dipunyainya, organisasi perlu melakukan utilisasi social capital yang tumbuh dari interaksi antar anggota organisasi. Cara lainnya dengan mengembangkan iklim dan budaya organisasi yang baru, sistem reward yang baik, struktur organisasi yang lebih datar, ramping dan fleksibel, agar relasi sosial antar anggota organisasi lebih meningkat⁷.

Sebagai sumberdaya yang berharga bagi organisasi, sebaiknya organisasi mengelola manajemen pengetahuan yang baik⁸. Studi yang dilakukan Davenport et. al.

⁵ H.A. Fuad Ihsan, *Filsafat Ilmu* (Rineka Cipta Jakarta, 2015) hlm. 34

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Manajemen* (Pustaka Setia, Bandung 2012) hlm 101

⁷ H.A. Rusdiana dan Ahmad Gazin, *Azas-azas Manajemen Berwawasan Global* (Pustaka Setia Bandung, 2014) hlm 16-17

⁸ H.A. Rusdiana dan Ahmad Gazin, *Ibid*, hlm. 22-23

(1998) mengidentifikasi empat langkah yang perlu dilakukan organisasi agar KM menjadi sumberdaya strategik yaitu:

1. Pengetahuan dapat disimpan

Data, informasi, maupun pengetahuan dapat disimpan dalam bentuk dokumentasi agar mudah ditelusuri bila dibutuhkan. Bagi pengetahuan yang sifatnya tacit, sebaiknya diartikulasikan menjadi *codified/ explicit knowledge*. Pengetahuan yang dapat disimpan memudahkan organisasi untuk menelusurinya dan memanfaatkan di setiap kesempatan.

2. Pengetahuan mudah diakses

Setiap anggota organisasi mempunyai akses yang sama terhadap *knowledge base* organisasi. Agar proses aksesibilitas dan transfer mudah dilakukan antar anggota, organisasi perlu memfasilitasi dengan memanfaatkan teknologi misalnya video conference, jaringan internet dan intranet, telepon, dan faksimili. Banyak organisasi mempunyai ruang perpustakaan sehingga anggotanya mudah mengakses pengetahuan-pengetahuan terbaru melalui buku-buku, jurnal-jurnal, dan majalah-majalah. Organisasi memfasilitasi juga dengan aturan dan prosedur yang memudahkan setiap orang dapat mengakses pihak-pihak dan anggota organisasi lain yang mempunyai pengetahuan.

3. Peningkatan pengetahuan didukung oleh organisasi

Lingkungan eksternal berubah dengan cepat akibatnya organisasi harus senantiasa beradaptasi. Kemampuan organisasi untuk beradaptasi perlu dukungan peningkatan pengetahuan. Organisasi perlu menciptakan lingkungan yang mampu mempercepat peningkatan pengetahuan. Temuan Davenport et al. (1998) mengungkapkan perlunya sentralisasi struktur organisasi, dan perubahan budaya kerja yang mendukung kreatifitas anggota organisasi. Hal konkret yang bisa dilakukan perusahaan yaitu dengan memberikan penghargaan bagi anggota organisasi yang menyumbangkan pengetahuan kepada *knowledge base* organisasi. Penghargaan yang diterima dapat berupa peningkatan kompensasi maupun promosi pangkat/jabatan.

4. Mengelola pengetahuan sebagai aset.

Dalam organisasi, aset dapat berbentuk barang berwujud maupun barang berwujud. Organisasi berfokus kepada dua aset tersebut. Pengetahuan, merupakan aset tidak berwujud, harus diperlakukan sebagai aset berwujud yaitu dapat diukur. Pengetahuan dapat menjadi keunggulan kompetitif yang tahan lama bila organisasi mengetahui lebih banyak akan sesuatu dibandingkan pesaing. Tidak seperti sumberdaya tradisional lainnya yang dapat berkurang saat digunakan, pengetahuan justru akan meningkat pada saat digunakan. Pengetahuan yang semakin sering digunakan akan semakin bernilai bagi organisasi. Hubungan manajemen pengetahuan dan strategi merupakan hubungan timbal balik artinya strategi mempengaruhi manajemen pengetahuan sebaliknya manajemen pengetahuan mempengaruhi strategi.

4. Hubungan Manajemen, Pengetahuan dan Strategi Perusahaan

Hubungan antara manajemen pengetahuan dan strategi perusahaan seringkali tidaklah sejalan sehingga terdapat gap antara keduanya. Gap dalam strategi terjadi antara apa yang harus dilakukan organisasi dan apa yang dapat dilakukan organisasi. Gap dalam manajemen pengetahuan terjadi antara apa yang perusahaan harus ketahui dan apa yang perusahaan ketahui. Untuk memperkecil gap antara manajemen pengetahuan dan strategi, organisasi perlu mencari sumber pengetahuan. Sumber-sumber pengetahuan dapat dicari dan dalam organisasi maupun luar organisasi. Pengetahuan internal organisasi dapat ditemukan dari dokumen, prosedur dan aturan organisasi, perilaku, iklim dan budaya organisasi. Pengetahuan eksternal dapat ditemukan di publikasi-publikasi ilmiah, majalah-majalah populer, dan di sekolah-sekolah bisnis⁹.

Pengetahuan yang berasal dari luar organisasi, biasanya lebih abstrak dan dapat diakses pesaing, memberikan pemikiran-pemikiran baru dan segar bagi organisasi serta

⁹ Anton Athoillah, *Dasar-dasar Manajemen* (Pustaka Setia Bandung, 2017) hlm. 14

dapat menjadi pembanding. Kombinasi pengetahuan yang didapat dari luar organisasi dengan pengetahuan dari dalam akan memberikan perspektif baru dalam membuat strategi organisasi atau melakukan eksekusi strategi organisasi yang telah dibuat. Bentuk konkrit yang dilakukan organisasi melalui program-program reward untuk pelanggan, customer care yang merupakan umpan balik pelanggan kepada organisasi sehingga organisasi memperbaiki kekurangan-kekurangan produk/jasa yang dihasilkan.

Strategi organisasi berbasis pengetahuan mensyaratkan keinginan kuat organisasi untuk menambah basis pengetahuan yang dipunyai. Implementasi dan eksekusi strategi organisasi memerlukan kemampuan pengetahuan yang cukup dalam mengoptimalkan pilihan-pilihan strategi yang ada sesuai dengan perkembangan industri, pesaing, dan kapabilitas organisasi.

5. Kesimpulan

Filsafat ilmu merupakan suatu pengetahuan campuran yang eksistensi dan pemekarannya bergantung pada hubungan timbal balik dan saling-pengaruh antara filsafat dan ilmu. Objek formal filsafat ilmu adalah hakikat ilmu pengetahuan, artinya ilmu lebih menaruh perhatian terhadap problem-problem mendasar ilmu pengetahuan. Ada tiga dasar ilmu yaitu ontologi, epistemologi dan aksiologi.

Dalam filsafat manajemen, terkandung dasar pandangan hidup yang mencerminkan keberadaan, identitas, dan implikasinya guna mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam pekerjaan manajemen. Manajemen sebagai seni diartikan bahwa manajer dalam mencapai tujuan banyak dipengaruhi oleh keterampilan pribadi, bakat dan karakternya.

Manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif, dengan didukung oleh sumber-sumber lainnya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan. manajemen adalah sebuah ilmu erat hubungannya dengan kecanggihan perubahan, persaingan, dan perilaku organisasi yang erat kaitannya dengan kompleksitas "how to Manage" dalam bisnis.

Keberhasilan organisasi atau bisnis dalam memenangkan persaingan dapat di tempuh dengan membuat, dan mengimplementasikan strategi dengan tepat. Manajemen pengetahuan merupakan keunggulan stratejik organisasi diperlukan sebagai modal dasar untuk mendukung strategi organisasi.

Ucapan terima Kasih (Acknowledgments)

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

- Anton Athoillah. 2017. Dasar-dasar Manajemen. Pustaka Setia. Bandung
- Beerling, Kwee, Mooij dan Van Persen. 1997. Pengantar Filsafat Ilmu. PT. Tiara Wacana. Yogyakarta
- Beni Ahmad Saebani. 2012 Filsafat Manajemen. Pustaka Setia. Bandung
- Carneiro, A. 2000. How does knowledge management influence innovation and competitiveness. Journal of Knowledge Management. Vol. 4. No. 2.
- Danang Sunyoto. 2015. Keunggulan Bersaing. PT. Buku Seru. Yogyakarta
- H.A. Fuad Ihsan. 2015. Filsafat Ilmu. Rineka Cipta Jakarta
- H.A. Rusdiana dan Ahmad Gazin. 2017. Azas-azas Manajemen Berwawasan Global. Pustaka Setia. Bandung
- Jujun. S. Suriasumantri. 1999. Ilmu Dalam Perspektif. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
- Louis Leahly. 2001. Siapakah Manusia. Sintesis Filosofis tentang Manusia. PT. Kanisius. Yogyakarta
- Mukhtar Latif. 2014. Orientasi Ke Arah Filsafat Ilmu. Kencana Prenadamedia Grup. Jakarta

- Porter, M.E. 1980. Competitive Strategy: Techniques for analyzing industries and competitors. New York. NY:Free Press.
- Sumarto. 2017. Filsafat Ilmu. Pustaka Maarif Press Jambi
- The Liang Gie. 1999. Pengantar Filsafat Ilmu. Liberty, Yogyakarta
- Thomas S. Khun. 1981. The Structure of Scientific Revolution. Second Edition. The University Chicago Press. Chicago